

TA'LIMNING FUNKSIYALARI VA ZAMONAVIY PARADIGMALARI

Mohinur Pardayeva Sobirjon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Tarix fakulteti
“Maktab menejmenti” yo‘nalishining 3-bosqich talabasi
@Moonlight7Education
+998906671012

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7091370>

Annotatsiya: Ta'lim - tizimli bilim olishning eng muhim va ishonchli usulidir. Tizim esa mustaqil tushuncha sifatida o'zaro bog'langan ko'plab elementlarning tarkibiy qismlari o'rtasidagi mustahkam birlik va o'zaro yaxlitlikdir. Ta'lim jarayonining “yaxlitligi” “tizimlilik” va “majmuaviyligi”ni bir xilda talqin etish mumkin emas. Biroq, ta'lim jarayonining yaxlitligi uning tizimlilik bilan uzviy bog'liqdir. U yaxlit tizim sifatida o'zaro bog'liq quyidagi ko'plab elementlarni o'z ichiga oladi: ta'lim maqsadi, o'quv axborotlari, o'qituvchi va o'quvchilarning ta'limiy faoliyatlari, uning shakllari, pedagogik muloqot vositalari, shuningdek, ta'lim jarayonini boshqarish usullari.

Ta'limga asosan ikki tomonlama aloqa, ya'ni ta'lim olish va ta'lim berish xususiyatlari xosdir. Ta'lim, shuningdek, shaxsni har tomonlama rivojlantirish va boshqa xususiyatlarga ega bo'lish bilan bir qatorda, o'qituvchi tomonidan boshqariluvchi o'ziga xos anglash jarayoni hamdir. O'qituvchining yo'naltiruvchi sifatidagi rolining ahamiyati o'quvchilarning aqliy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni ta'minlovchi bilim, ko'nikma va malakalarni to'liq o'zlashtira olishlarida ko'rinadi.

Ta'lim - o'qituvchining o'quvchilar bilan muloqoti jarayoni ham sanalib, bunda o'qituvchi o'quvchilarga o'quv materialini mazmunini tushuntiradi, savol va topshiriqlar beradi, ularning faoliyatini nazorat qiladi, xato va kamchiliklarini aniqlaydi, yo'l qo'yilgan xatolarni to'g'iraydi, qanday ishlash lozimligini qayta ko'rsatadi va bu orqali o'quvchilarning bilim-ko'nikmalari yanada mustahkamlanadi. Har qanday ta'lim o'zida o'qituvchi va o'quvchining faoliyatini, ya'ni, o'qituvchining o'rgatish hamda o'quvchining o'rganishga yo'naltirilgan faoliyatini, boshqacha qilib aytganda to'g'ridan to'g'ri, bevosita va nisbiy bo'lgan o'zaro munosabatlarini aks ettiradi.

Yuqorida ta'limning qisqacha mohiyati xususida so'z borgan bo'lsa, maqola davomida uning funksiyalari va zamonaviy paradigmalari haqidagi ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: ta'limning mohiyati, ta'lim funksiyalarining o'ziga xosligi, zamonaviy-pedagogik paradigma va uning turlari mazmuni.

Ta'lim jarayonining negizini o'qituvchi va o'quvchilarning ta'limiy faoliyatlari tashkil etadi. "Funksiya" tushunchasi - "ta'lim vazifalari" tushunchasiga yaqindir. Ta'lim funksiyasi ta'lim jarayoni mohiyatini ifoda etsa, vazifasi esa ta'limning komponentlaridan biri hisoblanadi.

Didaktika - ta'lim jarayonining quyidagi uchta funksiyasini ajratib ko'rsatadi: ta'lim berish, rivojlantirish va tarbiyalash.

Ta'lim jarayonining ta'lim berish funksiyasi - o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat. Ta'limning natijasi sifatida egallangan bilimlarning to'laligi, tizimliliigi, chuqurligi, anglanganligi, mustahkamligi va amaliy xususiyat kasb etishi muhim hisoblanadi. Bu kabi holatlar ta'lim jarayonining metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilganligini ifodalab beradi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarda ular tomonidan o'zlashtirilgan nazariy bilimlar asosida hosil qilingan amaliy ko'nikma va malakalarning shakllanishi ham alohida ahamiyatga egadir. Umumiy ko'nikma va malakalarga og'zaki va yozma nutqni bilish, axborot materiallaridan foydalana olish, o'qish, manbaalar bilan ishlash, referat yozish, mustaqil ishni tashkil etish kabilarni misol qilib keltirishimiz mumkin.

Ta'limning rivojlantiruvchi funksiyasi - ta'lim jarayonida o'quvchiga berilgan bilimlarni o'zlashtirish mobaynida o'quvchining rivojlanishi sodir bo'lishini, ya'ni bilim darajasi oshishini ifodalaydi. Rivojlanish quyidagi yo'nalishlarda sodir bo'ladi: nutq, fikrlash, sensorli-harakatli va hissiy-irodaviy sohalarning rivojlanishi. To'g'ri tashkil etilgan ta'lim - shaxsni har doim rivojlantiradi. Ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchini har tomonlama rivojlantirish, birinchi navbatda, aqliy rivojlantirish, masalan, vaziyatni yoki predmetni analiz qildirish, taqqoslashga o'rgatish, turlarga ajratish, xulosa chiqarish ko'nikmasini shakllantirish, ob'ektlarning muhim belgilarini ajrata bilish, faoliyat maqsadi va usullarini aniqlashni o'rgatish, natijalarni tekshirish malakasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Ta'lim jarayoni tarbiyalovchi xususiyatga ham ega. Tarbiya va ta'lim o'rtasidagi bog'liqlik ob'yektiv va qonuniy hisoblanadi. Biroq shaxsni ta'lim jarayonida tarbiyalash tashqi omillar (oila, mikromuhit va boshqalar)ning ta'siri sababli qiyin kechadi. **Ta'limning tarbiyalash funksiyasi** - turli ijtimoiy tuzum hamda sharoitda ham yaqqol namoyon bo'lib, ta'lim mazmuni, shakli va metodlarining mohiyati bilan belgilanadi va o'qituvchi hamda o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlarni tashkil etish jarayonida yetakchi o'rinda turadi. Qolaversa, ta'lim jarayonida shaxsning ma'naviy-axloqiy va estetik tasavvurlari, xulq-atvori shakllantiriladi va dunyoqarashi kengayadi.

Ta'limning tarbiyalovchilik xususiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, u eng avvalo, ta'lim mazmunida aks etadi. Biroq, barcha o'quv fanlari ham birdek tarbiyalovchilik imkoniyatiga ega emas. Gumanitar va estetik fanlarning bu boradagi imkoniyatlari yuqoriligi barchamizga ayon. Ta'lim jarayonida tarbiyaning ikkinchi omili - o'qituvchi va o'quvchilarning munosabatlari, sinfdagi psixologik muhit, o'qish jarayoni ishtirokchilarining o'zaro munosabatlari, o'quvchilarning idrok etish faoliyatlariga o'qituvchining rahbarligi hisoblanadi. Kengroq aytadigan bo'lsak, ta'lim muassasasida tashkil etiladigan ta'lim jarayonida o'quvchining faoliyati o'qituvchi rahbarligi ostida kechishi - ta'lim jarayonida tarbiyaning ikkinchi omili sifatida nazarda tutilmoqda. O'qituvchi faoliyatining vazifasi - o'quvchilarning ijtimoiy borliqni ongli va faol idrok etishga yo'naltirilgan faoliyatlarini boshqarishdan iboratdir.

Pedagogik paradigma (yunoncha "paradeigma" so'zdan olingan bo'lib, "misol, namuna" degan ma'noni anglatadi) – pedagogika fani rivojining ma'lum bosqichida ta'limiy va tarbiyaviy muammolarni hal etish namunasi (modeli, standarti) sifatida e'tirof etilgan nazariy va metodologik ko'rsatmalar to'plami hisoblanib, u ta'limning konseptual modeli sifatida qo'llaniladi. Ayni vaqtda ta'limning quyidagi paradigmalari keng tarqalgan:

1. An'anaviy-konservativ paradigma (bilim paradigmasi);
2. Ratsionalistik (bixevioristik) paradigma;
3. Gumanistik (fenomenologik) paradigma;
4. Texnokratik paradigma;
5. Ezoterik paradigma;
6. Noinstitutsional paradigma.

1. An'anaviy-konservativ paradigma (bilim paradigmasi)ga ko'ra ta'limning asosiy maqsadi - "qanchalik qiyin bo'lmasin bilim olish". Ya'ni yosh avlodga individual rivojlanishi hamda ijtimoiy tartibni saqlab qolishga yordam beruvchi madaniy meroslarning muhim elementlari – bilim, ko'nikma va malakalar, ilg'or g'oyalar va qadriyatlarni saqlab qolish, ularni yoshlarga yetkazish zarur degan g'oya ilgari suriladi. Shu bois ham ushbu paradigm (model) bilim paradigmasi ham deb ataladi.

2. Ratsionalistik (bixevioristik) paradigma negizida ta'lim mazmuni emas, balki o'quvchilar tomonidan turli bilimlarni o'zlashtirilishini ta'minlovchi samarali usullari yotadi. Ta'lim muassasalarining vazifasi o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy me'yorlar, ijtimoiy talablar va ko'zlagan maqsadlariga mos keladigan xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir.

3. Gumanistik (fenomenologik) paradigmaga ko'ra esa ta'lim oluvchi erkin shaxs, ijtimoiy munosabatlar sub'yekti sifatida o'ziga xos rivojlanish imkoniyatlariga ega. Ta'limning fenomenologik ("fenomen" yunoncha "phainomenon" – hisoblangan, ya'ni, mashhur, alohida nodir odam ma'nosiga ega) modeli o'quvchilarning individual-psixologik xususiyatlarini hisobga olib, ularning talab va qiziqishlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishni ko'zda tutadi. Gumanistik paradigma doirasida faoliyat olib boruvchi har bir ta'lim tizimi ijodiy rivojlanadi va o'quvchi hamda o'qituvchining erkinligi va ijodkorligini yoqlaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, erkin shaxs sifatida qaralgan o'rganuvchi erkin ijodkorona rivojlanar ekan.

4. Ezoterik paradigma (yunonchada "esoterikos" - ichki, sirli, yashirin ma'nolarga ega) mohiyati - haqiqat abadiy va o'zgarmas, doimiy ekanligini ta'kidlab keladigan model hisoblanadi. Bu paradigma tarafdorlari haqiqatni bilib bo'lmasligiga ishonishadi va unga faqatgina fahmlash asosida erishish mumkinligini ta'kidlaydilar.

5. Ilmiy-texnik, texnokratik paradigmanning asosiy maqsadi - amaliyotni takomillashtirish asosida ta'lim oluvchilarga "aniq" ilmiy bilimlarni berish va ularning o'zlashtirilishini ta'minlashdir. Bilim – katta kuchdir, shu bois har qanday shaxs qiymati uning o'rganish koeffitsiyenti, bilim olishi, shaxsiy imkoniyatlari bilan belgilanadi. Shaxs muayyan bilim yoki xulq-atvor egasi bo'lsagina qadriyat sifatida e'tirof etiladi degan g'oya ushbu paradigmanning mazmunini qamrab oladi.

6. NoinstitutSIONAL paradigma - ta'limni ijtimoiy institutlar, ya'ni, maktab va oliy ta'lim muassasalaridan tashqarida tashkil etish g'oyasini ilgari suradi. Bu ta'lim internet va kompyuterlar vositasida ta'lim dasturlariga muvofiq o'qitishni samarali deya hisoblaydi. Umuman olganda masofadan o'qitish ushbu paradigmanning bosh mazmunidir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da shaxsni rivojlantirishga berilgan juda katta e'tiborning boisi shundaki, faqat shaxsning kamoloti uning intellektual zakovatigina jamiyat taraqqiyotining omili bo'la oladi. Shaxsdagi intellektual zakovat esa yaxshi tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayonidagina uyg'onishi, taraqqiy etishi va shaxs kamolotini ta'minlashi mumkin. O'qituvchi o'quvchilarning intellektual imkoniyatlarini maksimal ishga solish yo'lini izlab topishi lozim. Bu borada uning ta'lim funksiyalarining o'ziga xos jihatlari va zamonaviy ta'lim paradigma (model)lari mazmunini chuqur anglagan holda jarayonga tatbiq etishi ham muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16-yanvar 2019-yildagi "Ta'lim sifatini nazorat qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-4119-sonli qarori.
2. Belova S.N., Shamova T.I., Ilyina I.V. Maktab ta'limi natijalarini baholashning zamonaviy vositalari. - M.: Rossiya Pedagogika Jamiyati, 2007.
3. Kalnei V.A., Shishov S.E. "O'qituvchi-shogird" tizimida ta'lim sifatini monitoring qilish texnologiyasi. O'qituvchi uchun uslubiy qo'llanma. Rossiya Pedagogika Jamiyati. M.: - 1999 yil.
4. Farberman B., Musina R., Jumaboyeva F. Oliy o'quv yurtlarida o'qitishning zamonaviy usullari. -T., 2002.
5. Roziqov O. va boshq. Didaktika. Darslik. -T.: «Fan»,1997 .
6. . <http://m-eng.ru>
7. <http://fayllar.org>
8. <http://tdi.uz>